

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

¹Узенбаева Уркия ²Мырзакулова Кундуз

^{1,2}Старший преподаватель Международный университет им. К.Ш.Токтомаматова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11202267>

Аннотация. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө бүткүл дүйнөнү ааламдашуу доорунун кучагына тартып жаткан учурда, англис тилине болгон кызыгуу да, ага болгон суроо-талап дагы күн санап жогорулап жатат. Бул нерсенин үстүндө дүйнө өлкөлөрүнүн канчалаган чыгаан илимпоздору, ар түрдүү тармактардагы окумуштуулары, тажрыйбалуу педагогдору илимий, илимий-усулдук жана башка практикалык түрдөгү изилдөө иштерин жүргүзүп келишүүдө.

Бүгүнкү күндүн зарыл муктаждыктарына жооп берүүчү билим берүү процессинин максаттарына жетүү үчүн мугалимдер менен тарбиячыларга көбүрөөк талап коюлууда. Жалпы билим берүү мектептеринде негизги милдет болуп, билим алуучулар менен тарбиялануучуларга өз алдынча максат коюп жана аны ишке ашыруу үчүн мугалим өзүнүн чыгармачылыгын көрсөтүп ийгиликке жетүү керек, бул нерсе ар бир мугалимдин жетишкендиктери болуп саналат. Ушуга байланыштуу билим берүү стандарттарында жана чет тилин окутуунун усулдарына тиешелүү көптөгөн өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилүүдө. Анын маңызы инсанга ар тараптан билим, тарбия берүү менен өнүктүрүүнүн компетенттик, чыгармачылык талаптарын шайкеш келтирүүгө багытталган.

Негизги сөздөр: коммуникативдик, мотивация, психологиялык, комфорттук, интернет.

Аннотация. Сегодня, когда весь мир охвачен эпохой глобализации, как интерес к английскому языку, так и спрос на него растут день ото дня. Многие ведущие ученые, ученые различных областей, опытные педагоги стран мира проводят научные, научно-методические и другие практические исследования.

Учителя и педагоги пользуются все большим спросом для достижения целей образовательного процесса, отвечающих необходимым потребностям сегодняшнего дня. Основная задача в общеобразовательных школах состоит в том, чтобы дать учащимся и воспитанникам возможность самостоятельно ставить перед собой цель и для ее реализации учитель должен продемонстрировать свое творчество и добиться успеха, что является достижением каждого учителя. В связи с этим вносятся многочисленные изменения и дополнения в образовательные стандарты и методы обучения иностранному языку. Его суть направлена на гармонизацию компетентностных, творческих требований развития с всесторонним образованием, воспитанием личности.

Ключевые слова: коммуникация, мотивация, комфорт, компетентность, психолог.

Abstract. Today, when the whole world is gripped by the era of globalization, both interest in the English language and demand for it are growing day by day, many leading scientists, scientists of various fields, experienced teachers of the countries of the world conduct scientific, methodological and other practical research.

Teachers and educators are in increasing demand to achieve the goals of the educational process that meet the necessary needs of today. The main task in general education schools is to give students and pupils the opportunity to independently set a goal and for its implementation, the teacher must demonstrate his creativity and achieve success, which is the achievement of every

teacher. In this regard, numerous changes and additions are being made to educational standards and methods of teaching a foreign language. Its essence is aimed at harmonizing the competence, creative requirements of development with comprehensive education, personal education.

Keywords: *communicative, motivational, psychological, comfort, internet.*

Что касается особого значения преподавания английского языка в начальной школе, то в каждой стране этот вопрос освещается разными педагогическими соображениями и преподается по-разному. В настоящее время современные методы обучения основаны на классическом методе изучения иностранных языков с использованием различных методов обучения. Я не ошибаюсь, говоря, что на него также влияет психологическая сторона, иностранное кино, информационные технологии. Например: 20 лет назад методы обучения английскому языку были более репродуктивными. Изучение слов, чтение текста, прослушивание аудиозаписи, написание писем - задачи, поставленные репетитором, были в такой форме. Возможно, по этой причине большинство взрослых, изучающих язык в течение многих лет, могут читать и писать по-английски, но им трудно говорить.

Цель обучения иностранным языкам: развитие коммуникативных способностей учащихся. Это, в свою очередь, может проложить путь к проникновению в рамки мирового сообщества и дальнейшей успешной работе. Мы можем анализировать преподавание английского языка в начальной школе, рассматривая его в различных аспектах, в частности, рассматривая его цель, задачу и содержание. В процессе обучения учащихся английскому языку в общеобразовательных школах устная речь, аудирование, чтение, письмо, речь являются одними из основных средств обучения. При выполнении коммуникативно-обучающей задачи на уроках учитель может дать широкое представление о вопросах, которые задают ученики, описывая речевые ситуации. Было отмечено, что большинство учащихся говорят с грамматическими и лексическими ошибками, отсутствуют языковые средства общения, имеются ошибки в логическом общении.

Современные методы обучения английскому языку изменили репродуктивные методы на интерактивные. Сегодня, получение знаний - это взаимодействие между учеником и учителем. Мы можем анализировать преподавание английского языка в начальной школе, рассматривая его в различных аспектах, в частности, рассматривая его цель, задачу и содержание. С какого возраста можно преподавать английский язык при анализе цели? - это начинается с вопроса "Как дела?" Не секрет, что до сих пор среди ученых-педагогов, теоретиков и практиков существуют различные разногласия по этому вопросу. Соответственно, каждая сторона пытается доказать свои выводы. Например: если мы посмотрим на задачу, будет поставлена задача овладеть английским языком таким образом, чтобы вы могли использовать его в повседневной жизни.

Под коммуникативной компетенцией понимается интегративное обучение иностранному языку, при котором целью обучения является стандартное иностранное взаимодействие с носителями языка, готовность к межкультурному общению. Учителя иностранных языков должны реализовывать личностно-ориентированное, совместное обучение, использовать методы проектирования, опираясь на индивидуальный и всесторонний подход к учащимся. Важно, чтобы выбор тем и проблем соответствовал реальным интересам и потребностям учащихся. При определении содержания обучения основное внимание должно быть уделено социокультурным навыкам и навыкам учащихся,

так как необходимо, чтобы они могли продемонстрировать культуру своей страны в общении.

Чтобы ответить на вопрос: «Легко ли выучить английский язык или сложно?», необходимо обратить внимание на методы изучения и преподавания этого языка. В конце концов, существует так много методов обучения, и желания людей различаются, не так ли? Поэтому, необходимо искать наиболее удобные способы общения. Только тогда мы видим на практике, что поставленная цель может быть достигнута. Чтобы выучить английский язык, в первую очередь, вы должны начать с увеличения словарного запаса, то есть сосредоточиться на усвоении слов каждый день или на каждом уроке в соответствии с возрастными особенностями. Во-вторых, вы должны изучать грамматику английского языка от простого к сложному. Это потому, что вы можете говорить правильно, зная грамматику. В-третьих, при изучении английского языка часто, очень эффективно использовать песни, загадки, заблуждения, пословицы и поговорки. Это основной инструмент мотивации к изучению английского языка.

В-четвертых, письменная работа (на доске, в тетради, за компьютером) также является наиболее важным этапом в изучении английского языка и помогает запомнить фразы слов, которые он усвоил. В-пятых, на практике мы можем заметить, что изучение английского языка через общение (разговор, диалог) очень полезно и удобно. Каждый день в классе необходимо создавать основу для разговора с использованием диалога. Неоспоримо, что помощь друзей, членов семьи также имеет большое значение. В-шестых, вы должны выбрать очень простые и удобные методы как для изучения, так и для преподавания английского языка. При этом использование современных интерактивных методов в современном учебно-воспитательном процессе расценивается как наиболее эффективное и практическое применение.

Должно быть самое первое желание, как гласит английская народная пословица (“Where there is a will, there is a way”). При этом наилучшие результаты могут быть достигнуты тем, кто лучше всех освоил способ мотивации к изучению английского языка, то есть действовал творчески, любознательно и наглядно. Учебная программа составляется в первую очередь с учетом возрастных особенностей учащихся. Для дошкольников и младших школьников подходит такой тип урока, как игры, путешествия, видео, экзамены и многое другое. Взрослый студент предпочитает классику. Для этого возраста также подходят традиционные задачи: рассказывание историй, упражнения, чтение текста, прослушивание и т. д. Написание рассказов позволяет вам научиться использовать активный и пассивный словарный запас, расширять словарный запас и улучшать разговорные выражения. Выполнение упражнений поможет вам выучить грамматический материал.

Выполнение упражнений поможет вам выучить грамматический материал. Чтение текста не только формирует навыки чтения, но и проникает в культуру, традиции изучаемого языка.

Слушание-улучшает понимание устной речи.

Эффективные методы изучения английского языка. Но помните, что самые эффективные методы изучения английского языка - интерактивные. Вот почему метод интереса к языковой среде сейчас так популярен. Этот метод научит вас "думать" на английском языке. Изучение иностранного языка полностью на английском языке. Это реально не только в двуязычной семье, но и в обычном классе. Учителю достаточно

провести урок полностью на английском языке, используя визуализацию. Построение урока таким образом, чтобы учащиеся понимали Учителя, несмотря на иностранный язык. Высокий уровень подготовки учителя позволяет проводить такие занятия даже для самых маленьких.

Сочетание методов обучения

Многие учителя комбинируют различные подходы, используя в своей работе как погружение в языковую среду, так и классический урок. Знание методики преподавания английского языка, психологии и педагогики позволяет им определять особенности восприятия и мышления, выбирать необходимые способы и формы осуществления деятельности. Действительно, наряду с уроками английского языка популярны и другие формы организации уроков: круглый стол, концерт, языковой клуб, конференция, Олимпиады и многое другое. Это позволяет ввести большое количество студентов в языковую среду. По мере роста мотивации интерес студента улучшается. Если раньше вопрос заключался в том, как преподавать разговорный английский, то теперь можно научить говорить на иностранном языке человека любого возраста. Конечно, чем больше у ученика интереса, тем легче будет выучить английский язык.

И здесь многое зависит даже не от возраста ученика, а от его начального уровня образования, энтузиазма и трудолюбия. Однако метод погружения позволяет не только выучить язык, но и организовать досуг с пользой. Его особенность в том, что учитель не только руководит уроком, но и контролирует закрепление изучаемого предмета. Просмотр фильма на английском языке, разговор с носителем языка, прослушивание песни и выполнение заданий - это не только обучение пониманию иностранных слов, но и увлекательное времяпрепровождение. Это улучшит произношение слов на английском языке и поможет вам лучше выразить себя. Общение с носителем языка может помочь вам развить способность понимать устную речь. После такой практики иностранцам нечего бояться.

Лучше всего попытаться выучить язык разными способами, чтобы выбрать, какой метод изучения английского языка лучше всего. Но не всегда есть время пройти различные курсы и выбрать лучший. В этом случае вы можете использовать цель изучения иностранного языка онлайн. Коммуникативный подход больше подходит для тех, кто хочет изучать английский язык. Улучшает речь, мышление, творчество. Это хорошо сочетается с различными формами организации занятий. Этот метод основан на принципе группового взаимодействия. Основные формы работы: деловые игры, проектные мероприятия, групповая работа, конференции. Некоторые не хотят изучать язык с учителем и выбирают метод обучения самостоятельно. Этот метод существует уже давно и используется. Учебные пособия и всевозможные разговорники продаются на распродаже

В настоящее время люди начинают пытаться выучить английский язык самостоятельно. Но самостоятельная работа-это не просто чтение учебника или прослушивание компакт-диска. Если исправить те же ошибки, что и в компьютерной программе, или же самостоятельно взять задачи на консолидацию и оказать поддержку - это возможно только для человека. В некоторых случаях те, кто пытается выучить язык самостоятельно, терпят неудачу. Этот метод используется только на начальном этапе, чтобы получить хорошую основу. Или вы можете дополнить занятия с учителем.

Какой лучший способ выучить иностранный язык?

Многих также беспокоит еще один вопрос: "Как лучше всего выучить иностранный язык: в паре, в группе или индивидуально?". Здесь тоже многое зависит от личных характеристик, целей и задач ученика. Лучше всего выбирать групповые занятия, чтобы улучшить свои разговорные навыки. Они могут быть организованы с помощью коммуникативного метода или погружения. Чтобы подготовиться к экзамену или принять участие в различных олимпийских соревнованиях, лучше всего подойдет индивидуальная работа с учителем. Обычно он используется либо с использованием традиционного метода, либо в сочетании с методом погружения. Выбор методологии для изучения английского языка может показаться сложным, но чтобы сделать правильный выбор, вам просто нужно полагаться на вышеупомянутые критерии:

1. Цель уроков.
2. Уровень подготовки.
3. Психологический комфорт.
4. Мотивация.

Самое главное -заинтересовать, а не запомнить. Поэтому найм учителя, который хорошо разбирается в различных формах обучения детей, учащихся, имеет все необходимые дидактические материалы, даст правильный результат.

* Последовательность — ключ к успеху. Желательно работать с одним репетитором, который будет определять характер ребенка и постепенно развивать каждый важный навык: умение писать, говорить, грамматику.

* Учитель должен не только знать английский, но и уметь играть. Игры, мультфильмы, песни, танцы – именно на этом основаны методы обучения дошкольников.

* Учителя для ребенка должны быть выбраны в соответствии с его личными качествами.

Монтессори учит детей

Основная цель -побудить ребенка выучить язык самостоятельно. Как правило, для этого организуется отдельная комната, в которой хранятся картины, книги, кубики, музыкальные игрушки и т. д., которые могут заинтересовать ребенка. и.т.д. А роль учителя отходит на второй план. Он не может предлагать, наказывать или хвалить ребенка каким -либо материалом он может только наблюдать за процессом и помогать в чрезвычайной ситуации.

Цель Монтессори -развитие интеллектуальных способностей ребенка. Минусы можно определить:

- * отсутствие последовательности,
- * невозможность проверить результат,
- * привить ребенку привычку учиться свободно и без правил, что может повлиять на успеваемость в будущем.

Метод Монтессори можно использовать для внеклассных или домашних занятий, он не подходит для репетитора, поскольку невозможно предсказать результаты такого обучения и стимулировать любопытство ребенка. Хотя в сегодняшнюю эпоху глобализации изучение английского языка может показаться сложным, с одной стороны, с другой стороны, существует множество простых, удобных и эффективных способов. Потому что, благодаря достижениям науки и техники, в каждом доме есть подключение к интернету. И нет никаких сомнений в том, что правильное использование интернета будет самым большим подспорьем в изучении этого иностранного языка. В частности, я не ошибаюсь,

говоря, что использование различных интернет -уроков, будь то в школе или дома, может стимулировать изучение английского языка на соответствующем уровне. Каждый из нас может иметь возможность (через онлайн-тест) читать, знать и даже проверять, насколько хорошо вы владеете английским языком каждый день.

REFERENCES

1. М.С. Гребенникова, А.А. Жолчиева, Б. Сыдыкова Англис тилин окутуунун методикасы Бишкек 2000
2. Беседы об уроке иностранного языка : пособие для студентов педагогич. ин-тов / Е.И. Пассов [и др.]. -Л. : Просвещение, 1975. - 176 с.
3. Бим, И.Л. К вопросу о методах обучения иностранным языкам / И.Л. Бим // ИЯШ. - 1974. - № 2. -С. 19-32.
4. Воловин, А.В. Коммуникативный подход к изучению иностранных языков в методических системах Великобритании и США / А.В. Воловин // Коммуникативный подход к изучению иностранных языков : сб. науч. трудов. - Вып. 275. - М., 1985. - С. 19-32.
5. Введение в коммуникативную методику обучения английскому языку : пособие для учителей России. -Oxford : Oxford University Press, 1997. - 48 с.
6. Методические рекомендации по организации исследовательской работы студентов в педагогическом колледже / под ред. Л.С. Ощепкова, Е.А. Шистерова. - Пермь, 2002. - 43 с.
7. Мильруд, Р.П. Современные концептуальные принципы коммуникативного обучения иностранным языкам / Р.П. Мильруд, И.Р. Максимова // ИЯШ. - 2000. - № 4. - С. 9-15; № 5 - С. 17-22.
8. Мильруд, Р.П. Коммуникативность языка и обучение разговорной грамматике (упрощенным предложениям) / Р.П. Мильруд // ИЯШ. - 2002. - № 2. - С. 15-21.